

ZAMONAVIY LINGVISTIKADA GENDER TADQIQOTLARI.

Zulfiqorova Zulfizar Dilshod qizi

Magistratura II bosqich magistranti

O`zDJTU

Ilmiy rahbar: **Majidova R.U.**

Filologiya fanlari doktori, dotsent, umumiy tilshunoslik kafedراسي.

Annotatsiya

Maqolada gender tushunchasining paydo bo'lishi hamda tilshunoslikda tutgan o'rni yoritilgan, lingvistik genderologiya masalalari va muammolari tahlil qilingan. Jamiyatdagi erkak va ayolarning xulq atvori, o'rnini bildirib, genderning ijtimoiy tuzilmasi hisoblanishi tahlilga tortiladi. U nafaqat biologik farqni balki ijtimoiy-madaniy kategoriyalarni ham belgilab beruvchi keng qamrovli, serqirra tushuncha sifatida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar : gender, gender me'yori, lingvistik gender, lingvistik sistema, madaniy va ijtimoiy omillar, ayol genderologiyasi, erkak genderologiyasi.

Annotation

The article covers the emergence of the concept of gender and its role in linguistics, analyzes of linguistic genderology issues and problems. The behavior of men and women in the society, by expressing their position, the calculation of the social structure of the gender is drawn to the analysis. It has been studied as a broad-coverage, multifaceted concept that defines not only the biological difference, but also the socio-cultural categories.

Keywords: gender, gender norm, linguistic gender, linguistic systema, cultural and social factors, female genderology, male genderology.

Ayollar hamda erkaklar so'zlashuvdagi tafovut sezilganligiga ko'p vaqt bo'lgan bo'lsada, bu sohada tadqiqotlar hali ham davom etmoqda. Bilamizki , genderlar lingvistikasi orasidagi farq nafaqat ovoz tembrlarida balki ular so'zlashuvda ko'p foydalanadigan so'zlarda ham seziladi. Gender so'zi ingliz tilidan

olingan bo'lib zot, jins ma'nosin berib bildirib keladi[1]. Ammo bu sinonimik qator bo'lib ko'ringan so'zlarning oz' foydalanish tartibi bor. Gender so'zi ilmiy atama sifatida foydalanilib sotsiologiya, psixologiya, lingvistika va boshqa sohalarda erkak va ayollarning jamiyatdagi o'rni, farqini tasvirlashda ishlatiladi. Gender lingvistikasida erkakka hamda ayollarning tilidagi o'zaro bog'liq hamda bog'liq bo'lamagan turli xususiyatlar o'rganiladi. Gender lingvistikasi (lingvistik genderologiya) fanlararo gender tadqiqotlarining bir qismi sifatida genderni (ijtimoiy-madaniy jins, an'anaviy konstruksiya sifatida tushuniladigan, biologik jinsdan nisbatan avtonom) o'rganuvchi lingvistik kontseptual foydalanadigan ilmiy yo'nalishdir.

Ko'plab mazkur sohadagi izlanishlar natijasini quyidagi maqollarda ko'rish mumkin:

Yigit so'zidan qaytmas, arslon izidan.

Uch ayol to'rt g'iybat

Ayolning aqli uning go'zalligida, erkakning go'zalligi uning aqlida

Woman's tongue wags like lamb/s tail [2].

"A silent woman is a gift from God"

Keltirilgan maqollarda ayollarning so'zlashuviga xos holatlar (tilining o'tkirligi, ko'p gapirishi, muhokamaga moyilligi) tasvirlangan. Bu misollarning barchasi dunyodagi hamma ayollarga tegishli deb bo'lmaydi ko'pi stereotip sifatida shakllanib qotgan. Erkaklar haqidagi misollar ham shunday bir holatda namoyon bo'ladi. [3].

Ayol tilini o'rganish 1970-1980 tilshunoslikda feministik yo'nalishni rivojlantirish bilan bog'liq. R.Lakoffning "Til va unda ayollarning o'rni" (1975) kitobida zamonaviy tilshunoslikda faol gender tadqiqotlarini boshladi. U birinchi marta ayol tilining bir nechta o'ziga xos xususiyatlarini aniqladi:

- faqat ayollar faoliyati sohalari bilan bog'liq maxsus lug'at;
- rangni belgilashdagi xususiyatlar (rang va uning soyalarini aniqroq ko'rsatish);
- affektiv sifatlar va so'zlar kuchaytirgichlar;
- ajratish masalalari;

- ifoda kategorikligini yumshatuvchi so'zlar va iboralar;
- yuqori chidamlilik;
- euphemizm uchun moyillik;
- giperkorrektnost va boshqalar [7].

Keyinchalik, R. Lakoff tomonidan taqdim etilgan har bir holat ko'plab shaxsiy tadqiqotlar ob'ektiga aylandi.

Erkak va ayol tillaridagi farqlar ijtimoiy-lingvistik tajribalar, so'rovnomalar, so'rovlar usullarini qo'llash orqali izlanadi. Xususan, R. Lakoffning g'oyalarini rivojlantirish, gender tarkibida (erkak + erkak, ayol + ayol, erkak + ayol) turli xil juftliklarda muloqot harakatlarini ko'rib chiqadi. P. Fishman shu nuqtai nazardan er-xotin suhbatlarining eksperimental yozuvlarini o'rganib chiqdi (1978) [8]

Bu ishlarning barchasi R. Lacoff gipotezani eksperimental tasdiqlashga qaratilgan edi. Ko'pgina eksperimentlar uning o'lchovlarining faqat yarmi tog'ri ekanligini aniqladi. Shuning uchun, keyingi ijtimoiy-lingvistik tadqiqotlar to'lqini faqat ayollar guruhlari ichida muloqot qilish usullarini o'rganishga qaratilgan edi.

Radikal-feministik lingvistik nazariyalar 1970-1980-da mashhur bo'lgan quyidagi g'oyalardan kelib chiqadi.

- Til, hislar va fikrlashga va shuning uchun haqiqatga muayyan cheklovlar qo'yadi.
- Erkaklar tilni nazorat qiladilar, ya'ni foydalanish qadriyatlarini va normalarini aniqlaydi.
- Ayollar til foydalanuvchilari sifatida noqulay ahvolga tushib qolgan, chunki ular erkak tilidan foydalanishga majbur.

Ushbu topilmalar Edvin va Shirley Ardener sotsiologlariga tegishli bo'lgan ushbu jarayonda jinsning roli uchun madaniyat va nuqtai nazardan tilning samarali ishlash modellaridan biriga asoslangan. Ardenerlarning asosiy g'oyasi shundaki, har bir ijtimoiy guruh jamiyatni o'z tushunchasiga ega, ammo har bir guruh uni tilga olish imkoniga ega emas, chunki til ifoda qilish usullari va vositalari dominant guruh tomonidan nazorat qilinadi.

Shunday qilib, kamroq nufuzli guruhlar "ko'zga tashlanmaydi". Bunday "boshpanasiz " guruh, shu jumladan ayollar, chunki ular o'zlarining haqiqat imidjiga ega, ammo ular "erkak haqiqati" [8]. Ardenerlarning kontseptsiyasi Meri Daley va krameri asarlarida rivojlandi.

Tilshunoslikning XX asrdagi taraqqiyotini va XXI asrdagi muhim yo'nalishlarini sotsiolingvistika, psixolingvistika, kompyuter lingvistikasi, kognitiv lingvistika kabi chegaradosh yo'nalishlar belgilab bergani bejiz emas, chunki bu sohalar tilni bevosita uning amaliyoti bilan bog'lab o'rganadi. Bu taxlit o'rganish tilshunoslikni yana bir bosqichga ko'tarishi bilan birga til haqidagi tasavvurlarni yanada oydinlashtirishga, uning strukturasi chuqurroq tahlil qilishga, [tilning rivojlanishi](#), insondagi psixologik va fiziologik jarayonlarda tilning ahamiyati kabi masalalarni aniqlashtirishga yordam beradi. So'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalari, xususan, matbuotimiz sahifalarida jinslararo munosabatlarga oid publitsistik chiqishlar sezilarli darajada ko'paydi. Ayniqsa, ayollarning jamiyatdagi rolini oshirish ko'zda tutilgan mulohazalar ancha salmoqli. Bungacha ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarda erishilayotgan eng jiddiy natijalar ham aynan jins tushunchasiga u yoki bu darajada taaluqli bo'lib chiqayapti. Modomiki, tilimizda bundan keyin jins, ya'ni gender istilohi faol ishtirok eta boshlar ekan, uning sotsiolingvistik tushuncha sifatidagi mazmunini aniqlashtirib borish kerak bo'ladi. Hozirgi kundagi gender muammosiga oid tadqiqotlarni V.A.Kirilina ikki yo'nalishga ajratadi [5].:

Gumanitar fanlar doirasida gender muammosi. Bunda sotsiologiya, psixologiyada o'rganilgan tadqiqotlar tilshunoslik uchun asos bo'ladi. Genderning kategoriya sifatidagi va antologik maqomi o'rganiladi.

Lingvistik genderologiya yoki gender lingvistikasi muammosi. Gender lingvistikasi – ilmiy yo'nalishdagi gender tadqiqotlari tarkibiga kirib, lingvistik tushunchalar yordamida genderni o'rganadi. Bund odamlarning tilini ifodalanishi, erkak va ayollarga qanday baho berilishi hamda qaysi semantik oblastlarda ularning ko'proq tarqalganligi, buning asosida qanday lingvistik mexanizm mavjudligi bilan ifodalanadi. Genderning nutqda yuzaga chiqishi: gender qanday vositalar va qanday

kontekslar yordamida ifodalanayotganligi, bu protsessga ijtimoiy faktorlar va kommunikativ vositalar qanday ta'sir ko'rsatayotganligi o'rganiladi. Hozirgi vaqtgacha bu sohada ijtimoiy determinizm nazariyasi va biodeterminizm nazariyalari raqobat qilib kelmoqda. Hozirgi kunda gender lingvistikasida genderning turli jihatlari o'rganilmoqda. Ularning ayrimlarini alohida ta'kidlab o'tishni lozim : - gender va intonatsiya; - gender va urg'u; - gender va geminatsiya; - [gender va leksik qatlam](#); - gender va ma'no ko'chishi; - gender va morfologik ko'rsatkichlar; - gender va sintaktik vositalar; - gender va frazeologizmlar; - gender va diskurs; - gender va pragmatika; - gender va olamning lisoniy manzarasi; - gender va virtual muloqot; - gender va paralingvistik vositalar va boshqalar. Gender ko'p aspektli tushuncha hisoblanadi. Shu bois gender bilan bog'liq muammolar ko'pgina sohalarning tekshirish ob'ekti hisoblanadi. Xususan, sotsiologiya, psixologiya, kognitologiya, lingvistika kabi fanlarda gender turli aspektlarda tadqiq etilmoqda. Gender tilni tahlil qilishda bir qancha yo'nalishlarga murojaat qiladi: tashqari lingvistik genderologiya har qanday yangi yo'nalish kabi o'ziga xos qirralarga, ya'ni tushunchalar apparati kategoriyalari aniq shakllanmagan yangi yo'nalishdir. Bu yangi yo'nalish o'ziga xos tadqiqot usullari va metodlarining shakllanish jarayonidadir. Shu bilan birga tilshunoslik ilmiy maydonidagi olimlar lingvistik tadqiqotlar metodlaridan hamda, sotsiolingvistika, psixolingvistika va boshqa gumanitar fanlar (lingvistika, tarix, adabiyotshunoslik va boshq.) metodlaridan foydalanishyapti. Gender lingvistikasining rivojlanishi zamonaviy falsafaning rivojlanishi va gumanitar fanlarning ilmiy yo'nalishlarini almashinishi bilan bog'liq holda XX asrning oxirgi 10 yilliklariga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The Oxford dictionary of English Proverbs / compiled by W.G. Smith. Clarendon Press, 1935.
2. Наталья Георгиевна Божанова. Гендерные Исследования В Лингвистике: История, Современность, Перспективы
3. А. В. Кирилина Гендер и язык. Языки славянской культуры 2005
Алпатов В.М. Япония. Язык и общество. М., 1988
4. Бендас Т.В. Гендерная психология. – М. 2006.
5. . Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999.
6. Lakoff R. Language and Woman's Place. N. Y., 1975.
7. Fishman P. Interaction: the work women do // Social problems. 1978. №24. P. 397-406
8. Cameron D. Feminism and linguistic theory. McMillan Press Ltd., 1992.